

Genese des Befragungsinstruments

Der hier publizierte Fragebogen ist für die Zwecke einer umfangreichen schriftlichen Befragung von mehrsprachigen Personen, die dauerhaft in der deutschsprachigen Schweiz leben und eine Migrationsgeschichte aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum aufweisen, entwickelt worden. Thematisch steht die Selbstwahrnehmung der eigenen Mehrsprachigkeit, der Erwerb von Sprachen, ihre Verwendung und eingeschätzte Kompetenz im Lauf des Lebens und aktuell sowie Einstellungen zu ihnen im Vordergrund. Die Befragung basiert auf der Selbsteinschätzung der Personen selbst und arbeitet vorrangig mit geschlossenen und halb geschlossenen Fragen, umfasst Likert-Skalen und ergänzende Freitext-Felder in einigen Blöcken.

Als Grundlage für die Entwicklung dieses Befragungsinstrument diente eine mehrfach überarbeitete Version des Fragebogens, den Achterberg (2005) im Rahmen seiner Befragung zur Vitalität slavischer Sprachen in Deutschland entwickelt und erfolgreich eingesetzt hat. Sein originaler Fragebogen wurde vor etwas über 20 Jahren für die Befragung von Sprecher*innen aller slavischer Sprachen in Deutschland konzipiert und stellt eine der umfangreichsten Instrumente zur Erhebung in diesem Themengebiet dar. Die daraus hervorgegangene Studie (Achterberg 2005) gilt noch heute als Standardreferenz und Ausgangspunkt für aktuelle Vergleiche. Im Rahmen einer solchen vergleichenden Replikationsstudie über die soziolinguistische Situation des Polnischen und Russischen im Ruhrgebiet (Karl 2022) erfuhr der Fragebogen eine erste Revision. Diese umfasste die Kürzung um einige Fragen, den Einbezug von Fragen zu sozialen Medien sowie die Erweiterung um einen Abschnitt zum Themenkomplex von Sprache und Gesundheit (vgl. ebd.). Der Einsatz außerhalb Deutschlands – in diesem Fall der deutschsprachigen Schweiz – erforderte eine weitere Überarbeitung und zudem Fokussierung auf Personen mit einer familiären Migration aus dem Raum des ehemaligen Jugoslawien. Diese Überarbeitung durchlief vier Phasen:

- 1) Es fand ein intensiver Austausch mit Silvia Natale (Universität Bern, Italianistik) statt, die an Fragen rund um Italienisch als Herkunftssprache in der Schweiz interessiert ist. Mit dem Ziel, langfristig ein gemeinsames Forschungsprojekt zu unterschiedlichen Herkunftssprachen in der Schweiz auf einer solchen umfangreichen Befragung zu etablieren, redigierten wir gemeinsam den Fragebogen und inkludierten neue Fragen zum Verhältnis von Hochdeutsch und den in der deutschsprachigen Schweiz gesprochenen Varietäten.

- 2) Eine weitere relevante Überarbeitung erfolgte in einem Seminar, das im Herbstsemester 2024 unter der Leitung von Katrin B. Karl an der Universität Bern stattfand (Titel: *Jugoslavische Migrant*innen in der Schweiz: Ein empirischer Zugang*). Hier brachten die Studierenden besonders ihre Perspektive hinsichtlich der Verständlichkeit, Relevanz und Aktualität der Fragen sowie des Aufbaus und der Länge des Fragebogens ein. Besonders hilfreich war hier das studentische Feedback zu den Abschnitten, die zum Leben in der Schweiz neu formuliert wurden, sowie zu der Bezeichnung der Sprachen, die sowohl im Fall der unterschiedlichen involvierten Herkunftssprachen (für eine Diskussion der Sprachbezeichnungen im Fall der südslavischen Sprachen Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Serbisch vgl. z.B. Mayer 2024, für die unterschiedlichen albanischen Varietäten Gegisch und Toskisch vgl. Jashari 2024) als auch der in der Schweiz gesprochenen mündlichen Varietäten (vgl. Grütz 2018) eine besondere Aufmerksamkeit verlangen. Der Aufarbeitung der wissenschaftlichen Diskussion im Seminar folgte die Auseinandersetzung damit, wie im Fragebogen der Verweis auf die Sprachen eindeutig, sprachpolitisch sensitiv und zugleich aber auch im Alltagsgebrauch verständlich gelingen kann. Für den Verweis auf die gesprochenen Herkunftssprachen entschieden wir uns für *Familiensprache*, die wir bei der erstmaligen Nennung im Fragebogen als die Sprache einführen, die die Personen in ihrer Familie sprechen und die nicht Hoch-/Schweizerdeutsch ist und deren konkrete Bezeichnung die Befragten selbst in einem Freitext nennen sollen. Durch eine entsprechende Programmierung des Fragebogens (in unserem Fall erfolgt durch *soscisurvey*) wird im weiteren Verlauf die von der Person selbst genannte Benennung an allen Stellen eingesetzt, die wir mit dem Stellvertreter *Familiensprache* markiert haben. Im Fall der Bezeichnung der unterschiedlichen deutschen Varietäten (inkl. Hochdeutsch) fiel die Entscheidung für die Variante, die die Studierenden als diejenige angaben, in ihrem Alltag selbst zu verwenden. Entsprechend unterscheidet der Fragebogen zwischen *Hochdeutsch* und *Schweizerdeutsch* und versteht unter letzterem die jeweilige gesprochene, lokale schweizerdeutsche Varietät (wie bspw. *Berndeutsch*).
- 3) Parallel zur Überarbeitung im Seminar erfolgte ein Austausch mit Cristiana Lucchetti (Universität Zürich), die sich ebenfalls in ihrer Forschung mit der Migration aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum in die Schweiz beschäftigt und auch mit dem Instrument der schriftlichen Befragung arbeitet. In ihrer Forschung und Umfrage (Lucchetti 2025) interessiert sie sich unter anderem für den sogenannten Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK-Unterricht) als Spracherhaltsinstrument. Aufgrund des gemeinsamen Forschungsinteresses fand ein Austausch über mögliche Kooperationen statt, der in einem gemeinsamen Artikel (Karl & Lucchetti in Begutachtung) zum Stand des HSK-Unterrichts der beteiligten Sprachen in der Schweiz

mündete. Für die Zwecke dieser Zusammenarbeit wurden einige Fragen aus Lucchettis Umfrage in den Fragebogen integriert sowie weitere zur HSK-Thematik formuliert (s.u.).

- 4) Schritte 1-3 führten zu einer überarbeiteten Version des Fragebogens, die final geprüft wurde. In diesem Schritt erfolgte eine Integration des Fragebogens zur Ermittlung des Sprachprofils bei Bilingualen (Bilingual Language Profile = BLP von Birdsong et al. 2012) inkl. der Erweiterung um die schweizerdeutsche Varietät sowie die finale Endredaktion.

In der hier vorliegenden Endversion umfasst der Fragebogen sechs Abschnitte mit insgesamt 119 Fragen (mit Unter- und Filterfragen). Die überwiegende Mehrheit basiert auf den Fragen von Achterberg (dies umfasst in vielen Fällen die wörtliche Übernahme, den grundlegenden Aufbau des Fragebogens in die thematischen Blöcke und Berücksichtigung der unterschiedlichen Aspekte der Vitalität), wodurch sich eine starke Ähnlichkeit bzw. Deckungsgleichheit mit Achterbergs Befragung durch den gesamten Fragebogen zieht. Die Fragen 31-39 sind übernommen aus Birdsong et al. (2012) und leicht adaptiert, Fragen 53-62 umfassen den HSK-Unterricht und sind dabei im Fall von vier Fragen deckungsgleich mit Lucchettis Umfrage (Lucchetti 2025), die restlichen wurden neu formuliert (vgl. Karl & Lucchetti in Begutachtung). Eine weitere Frage (Nr. 78) ist zusätzlich in beiden Befragungen (der vorliegenden und Lucchettis) vorhanden. Dies ist nicht auf eine entsprechende Absprache bzw. Übernahme, sondern auf eine jeweils erfolgte unabhängige Auseinandersetzung mit der Bezeichnung der befragten Gruppe in der Schweiz und dem Interesse wie die Personen selbst diese wahrnehmen zurückzuführen. Im vorliegenden Fall führte die Diskussion im Seminar mit den Studierenden zur Bezeichnung der Befragten als *Jugos* zur Integration der Frage.

Der finale Fragebogen wurde in die Befragungsplattform soscisurvey.de überführt und programmiert, sodass Filterfragen möglich waren, die befragten Personen Themenblöcke zur Beantwortung an- bzw. abwählen konnten und die individuelle Benennung der Familiensprache integriert wurde. Die Einstellungen der Befragungssoftware ermöglichten einen zwischenzeitigen Unterbruch der Befragung und eine Dissemination des Fragebogens mithilfe eines Links. Die Dauer der Befragung – mit den Werten der ersten Befragungswelle, die gegenwärtig 90 Personen umfasst – variiert zwischen 45 und 100 Minuten, erste Auswertungen liegen mit Karl & Lucchetti (in Begutachtung) vor, eine zeitliche Ausdehnung der Befragung sowie umfangreichere Analysen sind in Arbeit.

Bibliografie:

- Achterberg, J. (2005). *Zur Vitalität slavischer Idiome in Deutschland. Eine empirische Studie zum Sprachverhalten slavophoner Immigranten*. Otto Sagner.
- Birdsong, D., Gertken, L.M., & Amengual, M. (2012). Bilingual Language Profile. An Easy-to-Use Instrument to Assess Bilingualism. COERLL, University of Texas at Austin. Web. 20 Jan. 2012. <https://sites.la.utexas.edu/bilingual/>
- Grütz, D. (2018). Diglossie in der Deutschschweiz. Standardsprache versus Mundart – ein Problem in der Schule? In A. Ballis & N. Hodaie (Eds.), *Perspektiven auf Mehrsprachigkeit* (pp. 113–132). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110535334-008>
- Jashari, S. (2024). Albanisch. In: E. Glaser, J. Kabatek & B. Sonnenhauser (eds.) *Sprachenräume der Schweiz. Band I: Sprachen* (391-408). Tübingen: Narr.
- Karl, K. B. (2022). Russian and Polish in the Ruhr Valley: In Search of Similarities and Differences. In P. Ronan & E. Ziegler (Eds.), *Language and Identity in Migration Contexts* (49–74). Peter Lang.
- Karl, K.B. & Lucchetti, C. (in Begutachtung). Der herkunftssprachliche Unterricht des Bosnischen, Kroatischen, Serbischen und Albanischen in Bern und Zürich: Eine soziolinguistische Bestandaufnahme.
- Lucchetti, C. (2025). Questionnaire on Heritage Languages in Switzerland (Version 1.0) [Data set]. *LaRS - Language Repository of Switzerland*.
- Mayer, H. (2024). Bosnisch-Kroatisch-Montenegrinisch-Serbisch (BKMS). In E. Glaser, J. Kabatek & B. Sonnenhauser (eds.) *Sprachenräume der Schweiz. Band I: Sprachen*. (372-390). Tübingen: Narr.